

de 10 a 13 de agosto de 2016
Teresina - PI

O mestre e a madeira: trajetória profissional e contribuição de Zanine Caldas para a construção em madeira na arquitetura moderna brasileira

GISELLE MARIE CORMIER CHAIM
Mestranda. PPG FAU/UnB. BRASÍLIA
gisellecormier@gmail.com

resumo

Apesar de sempre empregada como material de construção na história da arquitetura brasileira, a madeira não teve o mesmo protagonismo no período moderno. Mesmo assim, alguns arquitetos souberam se apropriar do material e realizar obras que trazem à discussão questões que relacionam modernidade e primitivismo, inovação e tradição. Neste contexto, José Zanine Caldas deve ser tido como referência no estudo das obras em madeira realizadas nos anos do modernismo brasileiro, pelo fato de aliar a técnica de construção empírica aprendida com os mestres canoeiros e carpinteiros de sua cidade natal com a prática de arquitetos modernos como Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Alcides da Rocha Miranda, cujos projetos eram transformados em detalhados modelos reduzidos realizados pelo arquiteto. Em cerca de 50 anos de vida profissional, Zanine deixou uma vasta obra construída em várias localidades do Brasil, em que se destacam as residências de alto padrão da Joatinga, no Rio de Janeiro, e de Brasília, cujo trabalho resulta do período em que viveu na cidade e foi professor na Universidade de Brasília, e ainda projetos de habitação de interesse social no Piauí. Pouco se conhece sobre a vida e a obra do grande arquiteto que foi e, desta maneira, o objetivo principal deste trabalho é apresentar Zanine Caldas e enaltecer as características de seu trabalho, especialmente do programa residencial do período de Brasília ocorrido entre as décadas de 1960 e 1980, importante representante da construção em madeira na capital modernista. A contribuição esperada do trabalho é, finalmente, de resgatar e revalorizar a trajetória profissional do exímio arquiteto e idealista que foi Zanine Caldas.

quem foi Zanine?

" Minha escola foi a obra e a maquete. Minhas bibliotecas foram as estruturas antigas e as serrarias. Minha briga, que continua, foi contra o colonialismo cultural "

Nascido em 25 de abril de 1919, em Belmonte na Bahia, José Zanine Caldas foi uma das mais importantes personalidades da arquitetura e do design brasileiros no século XX. Considerado um auto-didata, Zanine na realidade aprendeu a profissão diretamente dos maiores nomes da arquitetura moderna brasileira, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Alcides da Rocha Miranda, e muitos outros, ao desenvolver maquetes para seus projetos. Enquanto o modernismo brasileiro se consagrou internacionalmente pela experimentação plástica com o concreto armado, Zanine Caldas destacou-se pela forma única e magistral com que empregou a madeira como principal material construtivo de suas centenas de obras, espalhadas por vários estados brasileiros.

Zanine também destacou-se nacional e internacionalmente pela produção de mobiliário de grande originalidade, sempre tendo a madeira como a matéria prima principal.

De fato, falar de Zanine é falar de madeira, sendo sua trajetória profissional dela indissociável. Zanine, além de habilidoso arquiteto e designer, foi também, a seu modo, um ambientalista, dedicando-se a expor a importância da preservação de nossas florestas, e de que forma a arquitetura e design podem contribuir para esse fim. Costumava dizer que, ao contrário do que se pensa, "construir com madeira é preservar a floresta", pelo simples motivo de que para se construir com madeira, é primeiro necessário existir uma árvore, uma floresta.

Em um contexto de crescentes preocupações ambientais, como as mudanças climáticas antropogênicas e de buscas por modelos de desenvolvimento mais respeitosos para com o meio natural, suas obras se apresentam como uma importante referência.

O nome de Zanine também esteve envolto em polêmicas e controvérsias, devido ao fato de não possuir diploma de arquiteto, o que provocou críticas de alguns profissionais da área. Por outro lado, teve o reconhecimento dos maiores arquitetos brasileiros de seu tempo.

Indiferente aos ataques, continuou a produzir um vasto e expressivo conjunto de obras, que atestam sua genialidade, tanto no domínio da arquitetura e design, quanto no uso da madeira. Tal reconhecimento não se limitou apenas ao Brasil. Zanine rapidamente virou referência de design e arquitetura na Europa, onde chegou a ministrar cursos, receber importantes títulos, e onde sua obra foi tema de diversas exposições.

Fonte: Acervo da família disponibilizado para a autora

modelos reduzidos

“...quando os projetos lhe eram submetidos, ele resolvia, ao fazer as maquetes, vários problemas, até fazendo pequenas correções. Seu trabalho era de colaboração.” - Lúcio Costa

Após trabalhar no início da década de 40 como desenhista no escritório Severo & Villares, e no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN, Zanine abre um atelier de maquetes na cidade do Rio de Janeiro, que funciona entre 1941 e 1948, transferindo-o, por sugestão de Oswaldo Bratke, para a cidade de São Paulo, onde funciona de 1949 a 1955. Neste período, o escritório produz maquetes para os mais importantes arquitetos modernistas da época, como o Dr. Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas, Rino Levi, e muitos outros.

Fotos de suas maquetes aparecem em importantes publicações internacionais da época sobre a arquitetura moderna brasileira, como o clássico, *Brazil Builds*, de 1943, e o livro *Modern Architecture in Brazil*, de 1956.

Durante o processo de confecção dos modelos, Zanine participa ativamente do processo de projeção arquitetônica, contribuindo com sugestões e soluções. A experiência lhe serve como uma verdadeira aula particular de arquitetura com maiores nomes da arquitetura nacional.

Zanine coordenou o laboratório de maquetes da FAU-USP de 1950 a 1952. A excelente qualidade de seus modelos reduzidos rende a Zanine o convite, feito por Darcy Ribeiro e por sugestão de Alcides da Rocha Miranda, para que em 1962 integrasse o quadro de professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da recém-inaugurada Universidade de Brasília, onde daria aulas de maquetes até 1964.

Mies van der Rohe observa maquete do Conjunto Nacional realizada por Zanine Caldas.

Fonte: Vitruvius

habitação social

Zanine se consagrou por construir casas de alto padrão para clientes de classe média e alta, incluindo muitas personalidades. No entanto, nunca deixou de se preocupar com os anônimos, com as camadas menos favorecidas da população e com a séria questão social do déficit habitacional, dedicando uma boa parte de sua carreira à pesquisa, documentação e experimentação com as técnicas de construção vernaculares, com o objetivo de produzir manuais de construção para que a população pobre pudesse construir suas próprias casas.

Em 1984, cria a Fundação Centro de Desenvolvimento das Aplicações da Madeira do Brasil (DAM), inicialmente sediada no Rio de Janeiro e posteriormente transferida em 1986 para um espaço na Universidade de Brasília.

A Fundação DAM, entidade particular de pesquisa sem fins lucrativos, cujos trabalhos eram focados, basicamente, na pesquisa do uso e das aplicações das madeiras do Brasil, não só em benefício das populações carentes como também da população em geral, repassando os resultados e conhecimentos alcançados a inúmeras instituições nacionais e internacionais.

Com o apoio das entidades como PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil), L'Ecole D'Architecture Paris Tolbiac e Governos Estaduais, a Fundação DAM inicia vários projetos nos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Ceará. Participa também de uma missão de estudos da ONU para habitações emergenciais, e abre dois laboratórios de pesquisa na floresta amazônica, que funcionam também como ateliês de montagem.

Naquela época, não diferente de hoje, Zanine visionário nato e preocupado com o grande déficit habitacional do Brasil, por intermédio da Fundação DAM, inicia alguns projetos com diversas tipologias habitacionais e tecnologias distintas aproveitando os materiais e mão de obra locais e desenvolve trabalhos em vários estados e municípios.

Suas experimentações tinham uma metodologia objetiva, abrangendo históricos e antecedentes de cada região, descrição tecnológica, sistemas construtivos, processo de produção, viabilidade econômica e maquetes, muitas em escala natural.

Projetos de habitação popular
Fonte: Acervo família

movelaria e design

José Zanine Caldas, além de arquiteto, é reconhecidamente um dos grandes mestres do design de móveis brasileiros, junto com Joaquim Tenreiro e Sérgio Rodrigues, a quem influenciou. Assim como na arquitetura, seus móveis são de grande originalidade e apresentam linguagem característica.

Pode-se distinguir duas grandes fases na produção moveleira de Zanine. A primeira se inicia com a criação em sociedade da fábrica Móveis Artísticos Z, aberta em 1948 em São José dos Campos-SP, onde Zanine trabalha até 1952, criando de forma industrial e padronizada centenas de peças em chapa de compensado naval, voltadas para a classe média.

Em 1968 Zanine muda-se para Nova Viçosa-BA e, alarmado com a devastação das florestas locais, inicia a fase dos Móveis Denúncia, que visavam chamar a atenção para essa questão ambiental utilizando toras brutas, raízes de árvores e outros resíduos das indústrias de celulose locais.

Muitas de suas peças transitam entre os campos do design e das artes plásticas, podendo ser consideradas verdadeiras esculturas. Além dessas fases distintas, Zanine também se destacou pelos móveis que desenvolveu especificamente para seus projetos de arquitetura, como aparadores, estantes, armários, oratórios e diversos outros. Os móveis de Zanine rapidamente ganharam reconhecimento nacional e internacional, sendo tema de diversas exposições no Brasil e no exterior.

arquitetura

“...chegou o momento em que, em vez de fazer a miniatura de projetos dos outros, ele passou a fazer, em tamanho natural, projetos dele mesmo. Abandonou o brinquedo para fazer suas próprias obras. Aí, virou Zanine.”

Lúcio Costa

Após o intenso aprendizado produzindo centenas de maquetes para os maiores arquitetos de seu tempo, Zanine passa a projetar a suas próprias obras. Entre casas, pousadas, edifícios institucionais e muitos outros, desenvolve uma arquitetura de estilo inconfundível, original e inovadora, sempre experimentando e explorando até o limite as possibilidades construtivas e plásticas da madeira.

A herança da arquitetura colonial brasileira é claramente expressa em seus projetos numa linguagem moderna e rústica, com grande riqueza de soluções, desde as estruturas e os telhados, passando pelas escadas, guarda-corpos, portas, janelas, forros, até os mais refinados detalhes construtivos, incorporando aos projetos, sempre que possível, peças centenárias de demolição que contam a história de nossa cultura.

Como uma regra, sua arquitetura também se caracterizou pelo farto uso de iluminação e ventilação naturais, fazendo uso de aberturas zenitais, largos painéis de vidro, janelas basculantes, dentre outros elementos, e pela perfeita adequação das edificações à topografia local, além de outras características de projetos sustentáveis, que o colocava, sob alguns aspectos, à frente de seu tempo.

O resultado dessas influências é uma arquitetura maneirista de intensa brasilidade: “Minha briga é contra o colonialismo cultural”.

Sua produção arquitetônica tem início em 1962, em Brasília, onde ousou construir casas de telhado colonial no auge das casas modernistas de concreto. No entanto, sua obra ganha destaque devido à série de casas que constrói na Joatinga, bairro do Rio de Janeiro de topografia acidentada e paisagem deslumbrante à beira do mar.

As casas desse período tornam Zanine uma referência nacional entre a classe média e alta, e um sinônimo de alto padrão arquitetônico. Entre seus clientes podem ser encontrados ricos e poderosos, além de personalidades célebres de nossa cultura como, por exemplo, Tom Jobim, que costumava dizer: *“o melhor lugar do mundo para se morar é numa casa do Zanine”*.

Para Zanine o notório fazer era mais importantante do que o notório saber. Sua escola foi o canteiro de obras. Talvez por isso da sua admiração pela arquitetura vernacular brasileira, a arquitetura “do povo”, povo esse que assim como ele, não passou pela academia, mas sem dúvidas marca nossa identidade cultural.

arquitetura

cronologia

1919, 25 de abril - Nasce José Zanine Caldas, em Belmonte na Bahia.

1939 a 1940 - Trabalha como desenhista de arquitetura no escritório Severo & Villares, em São Paulo, SP. Trabalha no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

1941 - Abre o ateliê de maquetes Estúdio, produzindo modelos para diversos arquitetos modernistas brasileiros.

1948 - Transfere seu ateliê de maquetes para São Paulo. Cria em São José dos Campos a fábrica Móveis Artísticos Z, deixando a sociedade em 1952. A fábrica dura até 1961.

1950 a 1952 - Trabalha na FAU-USP com Alcides da Rocha Miranda como assistente de professor. Participa da criação do laboratório de maquetes da FAU/USP, onde dá aulas.

1952 a 1954 - Executa nesse período mais de 700 maquetes para renomados arquitetos brasileiros.

1954 a 1958 - Desenvolve projetos paisagísticos para diversos municípios do estado de São Paulo.

1957 - Desenha móveis de ferro dobrado para a IMFA - Indústria de Móveis de Ferro Ltda.

1962 a 1964 - A convite de Darcy Riobeiro vem para Brasília dar aulas de maquete na FAU-UnB. Inicia suas primeiras obras na capital. Em 1964, devido ao golpe militar, perde seu cargo na universidade e viaja pela América Latina e África.

1964 - Retornando ao Brasil, muda-se para o Rio de Janeiro, onde começa a construir casas no Bairro da Joatinga.

1968 - Desenvolve projeto de reserva ecológica e retiro alternativo junto ao artista plástico Franz Krajcberg. Desenvolve projeto da fazenda Campo Grande, em Nova Viçosa, Bahia, onde tem contato com canoieiros e populares.

1973 - Projeto de Pólo Turístico e Parque das Sete Cidades, no Piauí. Produção do documentário *Arquitetura de Morar*, sobre a obra de Zanine, com trilha sonora de Antônio Carlos Jobim, finalizado em 1975.

1975 - Exposição *Esculturas Utilitárias*, no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro-RJ, Museu de Arte de São Paulo-SP, Palácio das Artes, Belo Horizonte-MG e Museu da Arte Moderna, Salvador-BA.

1976 - Exposição *A Madeira e suas Formas, a Forma da Madeira*, na galeria Luis Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt, no Rio de Janeiro - RJ

1982 - Exposição de maquetes na galeria das artes do Teatro Nacional, em Brasília-DF.

1984 a 1988 - Cria a fundação Centro de Desenvolvimento das Aplicações da Madeira - DAM. A fundação DAM é transferida em 1986 para a Universidade de Brasília. Elaboração de projetos com maquetes e protótipos por solicitação de empresas públicas e privadas. Missão de estudo pela ONU para habitação emergencial. Implanta em 1987 dois laboratórios e ateliê de montagem na floresta amazônica.

1985 - Cria a *Escola do Fazer* na cidade satélite da Candangolândia, no Distrito Federal, com o objetivo de pesquisar e ensinar construções de baixo custo.

1988 - Ministra cursos na Escola de Arquitetura de Saint Etienne, na França.

1989 - Embarca para a Europa para ministrar cursos em escolas na França e na Suíça. Exposição *Zanine, l'Architecte et la Forêt*, no Musée des Arts Decoratifs, em Paris, França. Recebe a medalha de prata da Academia Francesa de Arquitetura.

1991 - Exposição da abertura do curso Construção em Madeira, na Escola Politécnica Federal de Lausanne, Suíça. Exposição: ***A Mata***, no Museu da Arte Contemporânea da USP, em São Paulo-SP.

1991 a 1993 - Profere palestras e ministra cursos nas escolas de arquitetura de arquitetura de Grenoble, Lion, e Saint Etienne, na França.

1992 - Recebe durante o XIII Congresso Brasileiro de Arquitetos, e das mãos do Dr. Lúcio Costa, o diploma de Arquiteto Honorário do Instituto dos Arquitetos do Brasil, por seu notório saber.

1993 - Participa do seminário ***Brasil 93 - Construção de uma Identidade Cultural***, em Brescia, Itália, junto a Lúcio Costa e Sérgio Bernardes.

1994 - Participa do colóquio ***Construire en Bois***, na École d'Architecture Paris-Tolbiac, durante a programação da exposição *Bois: Essence et Sens*.

1997 - Muda-se para Vitória-ES

1998 - Participa da exposição ***Arte Construtiva no Brasil: Coleção Adolpho Leiner***, no Museu de Arte Moderna, em São Paulo-SP.

1999 - Exposição ***Viva! Zanine Brasileiro***, no projeto A Casa, em São Paulo-SP. Recebe uma sala especial durante a 4ª Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo-SP. Exposição ***Zanine 80 Anos***, no Templo da Boa Vontade, em Brasília-DF

2001 - Falece em Vitória-ES, em 20 de dezembro.

REFERENCIAS

- BERRIEL, Andrea. **Madeira como material de projeto no Brasil moderno**. In: Madeira: primitivismo e inovação na arquitetura moderna do cone sul americano 1930-1970, 2010. Porto Alegre.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- KOHLSDORF, M. E. **A Apreensão da Forma da Cidade**. Brasília: Ed. UnB, 1996.
- LEMOS, Carlos A.C. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1979.
- LEVI-STRAUSS. **The savage mind**. Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- MAGNANI, Luis Antônio (curadoria). **Ver Zanine**. Rio de Janeiro: Centro Cultural do Banco do Brasil, 2003.
- MIRANDA, A. **Zanine e o relógio**. Correio Braziliense, Brasília, 6 de maio de 2012.
- MIRANDA, A. da R. e CZAJKOWSKY J. **Notas sobre os aspectos arquitetônicos**. In: **Fazendas: solares da região Cafeeira do Brasil Imperial**. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira, 1987. p. 33 - 41.
- SILVA, S. **Zanine: sentir e fazer**. Agir: Rio de Janeiro, 1990.